

ANALISA MATERIAL CRYSTALLINE SILICON WAFER SOLAR CELL DENGAN MENGGUNAKAN TYPE DRY MACHINES

La Hasanudin¹, Al Ichlas Imran², Agustinus Lolok³, Aminur⁴

Teknik Mesin, Universitas Halu Oleo^{1,2,4}

Teknik Elektro, Universitas Halu Oleo³

Email: Hasanudin.acang@yahoo.co.id

Email: Ichlas.imran@uho.ac.id

Email: Agustinus.gio@yahoo.co.id

ABSTRAK

Industri Photovoltaic (PV) adalah salah satu segmen energi terbarukan, dan pembangkit listrik dari photovoltaics (sel surya) dianggap salah satu teknologi kunci abad di masa mendatang. Listrik surya fotovoltaik menyajikan cara yang elegan untuk pembangkit listrik, karena tidak ada pergerakan yang merusak lingkungan, yakni: nol emisi, dan tidak ada suara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa efisiensi Pembuatan Crystalline Silicon dengan menggunakan *type dry machines*. Metode yang dilakukan adalah pembuatan Crystalline silicon dengan menggunakan *type Dry machines*. Menghasilkan Perangkat nano wire yang memberikan efisiensi di atas 5%, dengan photocurrent sirkuit pendek lebih tinggi dari sampel kontrol planar. Ketebalan wafer Si tergantung pada diameternya karena alasan stabilitas mekanis selama produksi dan pengolahan lebih lanjut, dan sekitar 279 μm (untuk wafer dengan diameter 2 inci), 379,5 μm (3 inci), 524,5 μm (4 inci), 674,5 μm (6 inci) dan 724,5 μm (8 inci).

Kata kunci: Crystalline, Photovoltaic, Machines, Efisiensi, Pembuatan

ABSTRACT

Material Crystalline Silicon Wafer Solar Cell Analysis Using Dry Machines. The Photovoltaic (PV) industry is one of the renewable energy segments, and electricity generation from photovoltaics (solar cells) is considered one of the key technologies of the century in the future. Photovoltaic solar electricity presents an elegant way to generate electricity, because there are no movements that damage the environment, namely: zero emissions, and no noise. This study aims to determine the efficiency analysis of making Crystalline Silicon by using type dry machines. The method that is carried out is the manufacture of Crystalline silicon by using type Dry machines. Produce nano wire devices that provide efficiency above 5%, with short photocurrent circuits higher than planar control samples. Thickness The thickness of the Si wafer depends on its diameter for reasons of mechanical stability during production and further processing, and about 279 μm (for wafers in diameter 2 inches), 379.5 μm (3 inches), 524.5 μm (4 inches), 674.5 μm (6 inches) and 724.5 μm (8 inches).

Key words: Crystalline, Photovoltaic, Machines, Efficiency, Manufacture

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sifat bahan bakar fosil yang tidak berkelanjutan sebagai sumber energi, dari titik Pandangan ketersediaan masa depan dan dampak lingkungan, telah memacu minat diversifikasi sumber energi, dengan minat khusus dalam energi terbarukan. (Hasanudin, 2010).

Industri Photovoltaic (PV) adalah salah satu segmen energi terbarukan, dan pembangkit listrik dari photovoltaic (sel surya) dianggap salah satu teknologi kunci abad di masa mendatang. Energi surya fotovoltaik menyajikan cara yang elegan untuk pembangkit listrik, karena tidak ada pergerakan yang merusak lingkungan, yakni: nol emisi, dan tidak ada suara.

Industri fotovoltaik sedang, tumbuh pada tingkat pertumbuhan dua digit pertahun, dan diantisipasi untuk mempertahankan kestabilan energi di tahun yang akan datang. Material dominan yang digunakan dalam sel PV adalah silikon, khususnya multi-Crystalline dan mono Crystalline silicon. Silikon multi-Crystalline untuk aplikasi PV menyumbang hampir setengah dari total material PV.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui analisa efisiensi Pembuatan Crystalline Silicon dengan menggunakan type dry machines.

1.3. Kajian Pustaka

Material mono-Crystalline biasanya dapat menurunkan biaya produksi sambil mempertahankan efisiensi konversi energi yang relatif tinggi sebagai sel surya. Dominasi silikon Crystalline dapat dikaitkan dengan kematangan teknologi, dan menurunkan biaya produksi langsung, dengan potensi penurunan biaya lebih lanjut dibandingkan dengan teknologi photovoltaic lainnya. (Moehlecke, Development of Silicon Cells and Photovoltaic Modules in Brazil, 2012).

Silikon Crystalline diharapkan mempertahankan keunggulannya di masa yang akan datang. Dalam prakteknya, sel surya silikon Crystalline klasik dirancang seperti yang dijelaskan dalam penampang yang disederhanakan pada gambar 1, terbuat dari kotak logam di bagian depan, sisi menghubungi emitor melalui lapisan anti-refleksi SiN. Emitor (sangat doped n layer) dan alas (bagian p-doped dari wafer silikon) membentuk sambungan p-n. kontak belakang di belakang wafer membentuk bidang p + belakang.

Gambar 1. Penampang layar sel surya cetak

Gambar 1 menunjukkan permukaan wafer tergores untuk menghilangkan cacat dan menambah topografi (untuk meningkatkan perangkap cahaya). Wafer di dasar sel adalah p-doped, dan lapisan n-doped tidak digunakan di permukaannya. Kemudian lapisan anti-reflektif dan konduktif disimpan di permukaan; kontak depan, belakang dan bidang belakang-permukaan (p + doped region) dicetak dan di ff digunakan ke dalam sel.

Silikon mono-kristal terdiri dari satu kristal yang sangat besar, multi-kristal terbuat dari banyak butiran kolumnar yang tumbuh tegak lurus ke bagian bawah wadah. Sel-sel yang dihasilkan dari silikon mono-kristal memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada sel-sel berbasis wafer multi-kristal (untuk struktur yang serupa). Ini dijelaskan oleh beberapa fitur silikon mono-kristal. Pertama-tama, orientasi kristalografi dapat dipilih sehingga etsa anisotropik yang menghasilkan piramida acak pada permukaan wafer dapat digunakan, akibatnya mengurangi refleksi optik sel. Kedua, batas butir dan dislokasi adalah situs rekombinasi primer lubang-elektron yang hanya ada dalam sel multi-kristal. Akhirnya, tingkat kemurnian yang lebih tinggi dapat dicapai dengan proses Czochralski.

Kemurnian yang lebih tinggi memainkan peran untuk sel desain dasar dan dapat memainkan peran yang lebih penting dalam efisiensi sel yang lebih kompleks, seperti sel kontak balik interdigitated. Karena proses solidifikasi, ingot mono-kristal muncul dalam bentuk batang berdiameter, tergantung pada parameter solidifikasi hingga 400 mm dan sekitar 1–2 meter panjangnya. Industri PV kebanyakan menggunakan wafer yang lebih kecil daripada industri mikro-elektronik, dan sebagian besar batangan memiliki diameter di bawah 230 mm (Moehlecke, 2012).

Untuk meningkatkan jumlah sel surya pada Bidang modul, batang ini digergaji menjadi persegi atau pseudo-persegi (persegi dengan sudut membulat) ingot sebelum dipotong menjadi wafer. Silikon dipotong selama langkah ini dapat sekali lagi cair untuk membentuk ingot baru, tetapi meningkatkan biaya produksi wafer mono-kristal, suatu proses yang secara inheren lebih mahal daripada multi-kristal ingot casting (Ehrenreich, 1979).

Gambar 2. Prinsip teknik menarik kristal tunggal Czochralski

Gambar 2a menggambarkan biji monokristalin yang dicelupkan ke dalam lelehan silikon, biji perlahan ditarik saat berputar. Dengan mengendalikan kecepatan penarikan, ukuran batangan bisa bervariasi. Pertama, leher kecil dibuat untuk menghilangkan cacat apa pun, kemudian kristal dibuat lebih besar. Krusanya dipanaskan untuk menjaga silikon meleleh dan berbalik arah berlawanan dari kristal. Setelah Goetzberger et al. Gambar 2b adalah *casting ingot* multi-kristal. Silikon dipadatkan dari bawah ke atas untuk mendukung butiran besar tanpa banyak tekanan internal (Bidiville, 2010).

Efek penggilingan sepanjang arah kristalografi pada permukaan silikon kristal tunggal. Ini juga membahas proses baru dan proses yang ditingkatkan untuk material yang rapuh, termasuk silikon. Sampel silikon dipotong dari (100) wafer silikon. Sampel-sampel ini kemudian mengalami penggilingan di sepanjang arah kristalografi yang berbeda di bawah kondisi eksperimen yang sama. Kekasaran permukaan dan tekstur permukaan sampel ini kemudian dianalisis.

Nilai R_a dan R_q dan microphotographs permukaan silikon tanah menunjukkan ketergantungan permukaan permukaan pada arah penggilingan. Permukaan permukaan yang lebih baik dicapai ketika (100) silikon digiling sepanjang arah (110). Sampel yang digiling di sepanjang arah ini juga menunjukkan lebih banyak coretan lentur pada permukaan silikon, dibandingkan dengan permukaan tanah di sepanjang arah lainnya. optika memiliki

identitas, masyarakat, dan konferensinya sendiri (Bidiville, 2010).

Teknik zona flap cocok untuk produksi wafer kecil, dengan pengotor oksigen rendah. Skema dari proses ditunjukkan pada gambar 3. Sebuah batang EGS polikristalin disatukan dengan biji kristal tunggal dengan orientasi yang diinginkan. Ini diambil dalam tungku gas inert dan kemudian dileburkan di sepanjang batang dengan koil frekuensi radio bepergian (RF). Kumparan RF dimulai dari daerah yang menyatu, mengandung benih, dan bergerak naik, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3 (Zant, 2010).

Gambar 3. Schematic of the float zone technique. The polycrystalline ingot is fused with a seed crystal and locally melted by a traveling radio frequency coil. As the ingot melts and resolidifies it has the same orientation as the seed. Adapted from Microchip fabrication - Peter van Zant (Zant, 2010)

Ketika soliditas daerah lelehan, ia memiliki orientasi yang sama seperti benih. Tungku diisi dengan gas inert seperti argon untuk mengurangi kotoran gas. Dalam Pembentukan material Silikon dapat dilihat struktur kimia dan pertumbuhan Silikon, seperti yang terlihat pada gambar 4.

Gambar 4. Struktur dan Pertumbuhan Kristal Silikon (Shacman, 2004)

Gambar 5. Struktur Amorphous (Shacman, 2004)

Manufaktur Wafer

Setelah kristal tunggal diperoleh, ini perlu diproses lebih lanjut untuk menghasilkan wafer. Untuk ini, wafer harus dibentuk dan dipotong. Biasanya, gergaji berujung berlian kelas industri digunakan untuk proses ini. Operasi pembentukan terdiri dari dua langkah:

- Biji dan ujung-ujung tang dari ingot dihapus.
- Permukaan ingot adalah tanah untuk mendapatkan diameter yang seragam di sepanjang batang ingot.

Sebelum diproses lebih lanjut, ingot diperiksa untuk resistivitas dan orientasi. Resistivitas diperiksa dengan teknik probe empat titik dan dapat digunakan untuk mengkonfirmasi konsentrasi dopan. Ini biasanya dilakukan di sepanjang batang untuk memastikan keseragaman. Orientasi diukur dengan x-ray di ff raction pada ujung (setelah grinding). Setelah pemeriksaan orientasi dan resistivitas, satu atau lebih flat digiling sepanjang batang ikat (Bates, 2000).

Ada dua jenis flat yaitu:

- Flat Primer - ini adalah tanah relatif terhadap arah kristal tertentu. Ini bertindak sebagai referensi visual untuk orientasi wafer.
- Sekunder flat - ini digunakan untuk identifikasi wafer, dopan jenis dan orientasi (H.L., 1979).

Lokasi yang berbeda ditunjukkan pada gambar 6. p-type (111) Si hanya memiliki satu flat (primary flat) sementara semua jenis wafer lainnya memiliki dua flat (dengan orientasi yang berbeda dari flat sekunder). Flat utama biasanya lebih panjang dari flat sekunder. Pertimbangkan beberapa spesifikasi khas wafer 150 mm. Busur mengacu pada ketinggian wafer sementara referst mengacu pada variasi ketebalan di wafer. Setelah membuat flat, wafer individu diiris sesuai ketebalan yang dibutuhkan. Pengiris diameter dalam (ID) adalah teknik yang paling umum digunakan. Ujung tombak terletak di bagian dalam bilah, seperti yang terlihat pada gambar 6. Wafer yang lebih besar biasanya lebih tebal, untuk integritas mekanis (Zant, 2010).

Gambar 6. Flat untuk jenis dan orientasi wafer yang berbeda. Semua orientasi dan doping jenis memiliki fluks primer, sementara ada flat sekunder yang berbeda untuk jenis yang berbeda (a) p (111) (b) n (111) (c) p (100) dan (d) n (100). Diadaptasi dari fabrikasi Microchip - Peter van Zant (Zant, 2010)

Setelah memotong, wafer secara kimia terukir untuk menghilangkan segala kerusakan dan daerah yang terkontaminasi. Ini biasanya dilakukan dalam bak asam dengan campuran asam hidroksida, asam nitrat, dan asam asetat. Setelah etsa, permukaan dipoles, yang pertama adalah poles kasar kasar, diikuti dengan prosedur pemolesan mekanis kimia (CMP). Dalam CMP, bubuk partikel SiO₂ yang tersuspensi dalam larutan NaOH berair digunakan. Pad ini biasanya bahan poliester.

Poles terjadi baik karena abrasi mekanis dan juga reaksi silikon dengan larutan NaOH. Wafer biasanya satu sisi atau dua sisi dipoles. Wafer besar biasanya dipoles sisi ganda sehingga bagian belakang wafer dapat digunakan untuk pola. Tetapi penanganan wafer untuk wafer yang dipoles sisi ganda harus dikontrol dengan hati-hati untuk menghindari goresan di bagian belakang. Wafer 300 mm yang digunakan untuk pembuatan IC ditangani oleh lengan robot dan ini terbuat dari keramik untuk meminimalkan goresan. Wafer kecil (3 "dan 4" wafer) yang digunakan di laboratorium biasanya dipoles satu sisi. Setelah pemolesan, wafer dikenakan inspeksi terakhir sebelum dikemas dan dikirim ke fab (H, 2003).

1. *Cost of processing:*

Metode Czochralski, yang digunakan untuk memproduksi sel-sel silikon monocrystalline, membutuhkan banyak energi. Karena silikon kristal tunggal perlu murni agar struktur kristalnya menjadi sangat tinggi dan seragam, banyak pengolahan perlu membawanya ke tingkat itu. Silikon yang digunakan untuk silikon kristal tunggal mungkin diperlukan untuk memiliki konsentrasi serendah 10%. Kontrol dan keseimbangan yang sangat tepat dari benih silikon kristal tunggal diperlukan untuk menghasilkan ingot yang memiliki mono kristal silikon. Juga, selama prosedur, oksidasi ingot juga merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari oksigen bergabung dengan silikon serta di permukaan ingot. Ini digabungkan oksigen kemudian menghambat aliran pembawa muatan / elektron di dalam sel, menurunkan efisiensi. Secara keseluruhan mempersulit prosedur, dan karena dapat, meningkatkan biaya.

2. *Loss of material:*

Agar silikon kristal tunggal menjadi modulus, perlu diiris dalam wafer ketebalan mulai dari 200-300 μm . Untuk tujuan ini, diperlukan gergaji. Gergaji ini menggunakan berlian partikel pada bilahnya, untuk menggergaji ingot menjadi wafer halus. Sulit menggunakan jenis gergaji apa pun karena pada tingkat ketebalan wafer yang diinginkan (200-300 μm), sebab cenderung mudah patah.

Namun, wafer diproduksi menggunakan mekanisme ini, sekitar 50% dari silikon yang dihasilkan hilang sebagai serbuk gergaji, terutama proses penggergajianya.

3. Masalah dengan absorption:

Struktur umum panel surya termasuk kaca di atasnya untuk perlindungan dari angin, sel fotovoltaik dengan lapisan anti reflektif ditengah dengan logam untuk mendukung di bagian bawah. Setiap lapisan dalam sel dicirikan oleh indeks bias kompleks ($N = n-ik$), di mana n adalah nyata indeks bias material dan k adalah koefisien kepunahan. Faktor penyerapan sel surya (α) adalah sama: $\alpha = 4\pi k / \lambda$. Namun, menurut persamaan ini, sebagai panjang gelombang foton meningkat, koefisien penyerapan menurun.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Waktu dan tempat

Waktu Penelitian ini dilakukan bulan November 2018 di Laboratorium Solar Cell Korea Tech University.

2.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah :Dry Machines, Wadah silicon cair, bak silicon cair, Bak Clean Silicon, Lapisan Epitaxial, Gergaji Berlian sedangkan bahan yang digunakan adalah: bubuk granular, Kristal biji, Pasir (SiO_2), ingot.

2.3. Prosedur Penelitian

Langkah pertama dalam proses pembuatan wafer adalah pembentukan kristal silikon yang besar dan sempurna. Kristal tumbuh dari 'kristal biji' yang merupakan kristal sempurna. Silikon disediakan dalam bentuk bubuk granular, kemudian dilelehkan dalam suatu wadah. Bijinya direndam dengan hati-hati ke dalam wadah silikon cair, lalu perlahan ditarik (K. Wasmer, 2009).

Langkah 1: Dapatkan Pasir

Pasir yang digunakan untuk menumbuhkan wafer harus menjadi bentuk silikon yang sangat bersih dan baik. Untuk alasan ini tidak sembarang pasir yang dikikis dari pantai akan dilakukan. Sebagian besar pasir yang digunakan untuk proses ini dikirim dari pantai Australia.

Langkah 2: Mempersiapkan Bak Silikon Cair Pasir (SiO_2) diambil dan dimasukkan ke dalam wadah dan dipanaskan sampai sekitar 1600 derajat Celsius, tepat di atas titik leburnya. Pasir cair akan menjadi sumber silikon yang akan menjadi wafer.

Langkah 3: Membuat Ingot

Kristal biji silikon murni sekarang ditempatkan ke dalam pemandian pasir cair. Kristal ini akan ditarik secara perlahan saat diputar. Teknik dominan dikenal sebagai metode Czochralski (cz). Hasilnya adalah silinder silikon murni yang disebut ingot

Langkah ini dilakukan untuk memberikan permukaan bersih yang baik untuk diproses nanti. Jika lapisan Silicon ditanam di bagian atas wafer menggunakan metode kimia maka lapisan itu memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada lapisan silikon yang rusak atau tidak bersih di wafer. Lapisan epitaxial adalah tempat pemrosesan yang sebenarnya akan dilakukan. Diameter ingot silikon ditentukan oleh variabel suhu serta tingkat di mana ingot ditarik. Ketika ingot adalah panjang yang benar, itu dihapus, kemudian digiling ke permukaan dan diameter eksternal yang seragam.

Masing-masing wafer diberi takik atau tepi rata yang akan digunakan kemudian dalam mengarahkan wafer ke posisi yang tepat untuk prosedur selanjutnya. Dalam dua angka ini dapat dilihat takik (atas) dan flat.

Langkah 4: Mempersiapkan Wafer

Setelah ingot digiling menjadi diameter yang benar untuk wafer, ingot silikon diiris menjadi wafer yang sangat tipis. Ini biasanya dilakukan dengan gergaji berlian. (Bidiville, 2010).

Gambar 7. Diagram alur penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur film tipis dapat mengurangi biaya tenaga surya dengan menggunakan substrat murah dan kuantitas dan kualitas bahan semikonduktor yang lebih rendah. Namun, panjang jalur optik pendek yang dihasilkan dan panjang difusi pembawa minoritas memerlukan koefisien penyerapan yang tinggi atau perangkat cahaya yang sangat baik.

Gambar 8. Hasil wafer manufactur

Gambar 9. Grafik Hasil Ketebalan Wafer dengan diameter

Menggunakan transmisi optik dan pengukuran photocurrent pada film silikon tipis, menunjukkan bahwa array teratur kawat nano silikon meningkatkan panjang jalur radiasi matahari insiden hingga faktor 73. Faktor peningkatan panjang jalur perangkat cahaya yang luar biasa ini berada di atas hamburan acak (Lambertian) batas ($2n_2 \sim 25$ tanpa reflektor belakang) dan lebih unggul dari metode perangkat cahaya lainnya. Dengan mengubah ketebalan film silikon dan panjang nanowire,

menunjukkan bahwa ada persaingan antara peningkatan penyerapan dan peningkatan rekombinasi permukaan; untuk susunan nanowire yang dibuat dari film silikon setebal 8 μm , penyerapan yang disempurnakan dapat mendominasi rekombinasi permukaan, bahkan tanpa permukaan pasif.

Perangkat nanowire ini memberikan efisiensi di atas 5%, dengan photocurrent sirkuit pendek lebih tinggi dari sampel kontrol planar. Ketebalan wafer Si biasanya tergantung pada diameternya karena alasan stabilitas mekanis selama produksi dan pengolahan lebih lanjut, dan sekitar 279 μm (untuk wafer dengan diameter 2 inci), 379,5 μm (3 inci), 524,5 μm (4 inci), 674,5 μm (6 inci) dan 724,5 μm (8 inci). Dalam konteks metode produksi konvensional, ketebalan wafer dibatasi hingga sekitar 2 mm, karena mesin pemoles tidak dapat menampung wafer yang lebih tebal. Keterbatasan dari ketebalan wafer ke bawah untuk kira-kira 200 μm seperti yang diberikan oleh banyak produsen.

Toleransi ketebalan sesuai dengan variasi ketebalan yang diukur di pusat wafer batch. Biasanya parameter ini ditentukan dengan $\pm 25 \mu\text{m}$ independen dari diameter wafer, nilai yang terukur sering sekitar $\pm 15 \mu\text{m}$. Namun, distribusi ini tidak berita tau berapa banyak wafer yang menyimpang dari bentuk silinder ideal.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan penggunaan teknologi PV silikon kristal dan polikristalin dalam penelitian ini adalah:

1. Efisiensi konversi energi tertinggi yang dilaporkan dilaporkan sejauh ini untuk penelitian penelitian kristal silikon kristalin Sel PV adalah 25%.
2. Sel standar industri dibatasi hingga 15–18% dengan pengecualian tinggi tertentu sel efisiensi yang mampu efisiensi lebih besar dari 20%.
3. Penelitian sel PV yang memiliki efisiensi tinggi memiliki kelebihan dalam kinerja tetapi sering tidak cocok untuk produksi produksi berbiaya rendah karena struktur struktur kompleksnya yang kompleks.
4. Namun daya listrik listrik yang dihasilkan dihasilkan oleh semua sistem sistem PV di seluruh dunia kurang dari 0,1% dari total pembangkit listrik dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidiville, A. (2010). *Wafer sawing processes: from microscopic phenomena to macroscopic*. Thèse présentée à la Faculté des Sciences Institut de Microtechnique Université de Neuchâtel. Soutoune: Université de Neuchâtel.
- Ehrenreich, d. (1979). *Solar Photovoltaic Energy Conversion Conference* (p. 9). England: Energy Physics.
- H, Z. W. (2003). *Grinding of Single-Crystal Silicon Along Crystallographic Directions*. School of Mechanical & Production Engineering. Singapore: Nanyang Technological University, Singapore.
- Hasanudin, L. (2010). "Optimalisasi panel surya menggunakan cermin sebagai reflektor cahaya dengan fungsi multiguna sebagai teknologi alternatif". Yogyakarta: MST Universitas Gadjah Mada.
- H.L., D. (1979). Present status and Prospects of Photovoltaic Solar Cell Energy Conversion. *Physics* (p. 7). Milan: Vol 32 (N0.9):PP25-32.
- K.Wasmer, A. C. (2009). Study of the Influence of feed rate and wire tension on the Mechanical Stability of Wire-sawn Silicon Wafers. *3rd International Workshop on Crystalline Silicon Siler Cells, SINTEF/NTNU*, (p. 8). Trondheim Norway.
- Moehlecke, A. (2012). Development of silicon Cells and Photovoltaic Modules in Brazil. *Material research 2012;15(4):581-588*.
- Moehlecke, A. (2012). Development of Silicon Cells and Photovoltaic Modules in Brazil. *Material research 2012;15(4):581-588*, 3.
- Pavelka, P., Hunady, R., & Hagara, M. (2016). The Influence of Preload on Modal Parameters of A Cantilever Beam. *American Journal of Mechanical Engineering*, 418-422.
- Shacman, Y. (2004). *Miniaturization Proseses Technology*.
.file:///D:/Jurnal%20solar%20cell/C2.pdf:
- Zant, P. V. (2010). Electronics materials devices and fabrications. *Article*, 8.